

KATMAN PORTAL

Altın Üzerine Sorgulamalar (IV) - Türkiye Üzerine Son Sözler (2. Kısım) ya da Altın, Konut ve Zorlama Bir Anlatı Üzerine

Author(s): Güney Düzçay

Published: Haziran 8, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5366>

Abstract Konut fiyatlarını ve hatta enflasyonu altının "servet etkisine" bağlayan anlatı bir efsane olabilir mi?

Published by Katman Portal · Haziran 8, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5366>